

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ АҲОЛИСИНИНГ ДАРОМАДЛАРИ ВА ХАРАЖАТЛАРИ

Пардаев Асрор

Турон университети профессор в.б. доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240832>

Аннотация: Ушбу мақолада Қашқадарё вилояти аҳолисининг даромадлари ва харажатлари, хуудлардаги муаммолар 400 кишидан сўровнома асосида олиниб таҳлил қилинган. Сўровномада вилоятнинг барча туманларидан хар-хил касб эгалари қатнашган.

Калит сўзлар: Қашқадарё, Ғузор, Қамаш, Шаҳрисабз, Китоб, Яккабоғ, Дехқонобод, Нишон, Косон, Касби, Қарши, Муборак, Чирокчи, Миришкор, аҳоли, даромад, пул, шахсий томорқа, савдо.

Аннотация: В данной статье на основе опроса 400 человек проанализированы доходы и расходы населения Кашкадарьинской области, проблемы в регионах. В опросе приняли участие профессионалы из всех районов области.

Ключевые слова: Кашкадарья, Гузар, Камаш, Шахрисабз, Китаб, Яккабог, Дехканабад, Нишон, Касби, Карши, Мубарак, Чиракчи, Миришкор, население, доход, деньги, частный уют, торговля.

Abstract: In this article, based on a survey of 400 people, the income and expenses of the population of Kashkadarya region, problems in the regions are analyzed. The survey involved professionals from all districts of the region.

Keywords: Kashkadarya, Guzar, Kamashi, Shahrisabz, Kitab, Yakkabog, Dehkanabad, Nishon, Kasbi, Karshi, Mubarak, Chirakchi, Mirishkor, population, income, money, private shelter, trade.

Аҳолининг даромадига пул даромадлари ва натура шаклидаги ароматлар кирди, ҳамда доимий асосда, такрорланувчи хусусиятга эга бўлган, йиллик ёки ундан кам вақт оралиғидаги даврда уй хўжалиги ёки унинг алоҳида аъзоларига тушадиган тушумлардан таркиб топади. Бунда «даромад» ва «бойлик» тушунчаларининг ўзаро алоқасини қайд қилиш муҳим. Бизнинг фикримизча, «бойлик» тушунчаси кенгроқ. Даромад жамият аъзоларининг шу пайтдаги пул, бойлик ва хизматлар захираларидан таркиб топади ва ҳар доим ҳам истеъмол қилиш орқали улардан фойдаланиш билан боғлиқ бўлмайди¹.

Аҳоли даромадлари иқтисодий категория сифатида бир томондан, хўжалик юритувчи субъектлар ва давлат ўртасида, иккинчи томондан, уй хўжаликлари ва индивидлар ўртасида янгидан яратилган қиймат қисмини ўзлаштириш, тақсимлаш ва қайта тақсимлаш борасида юзага келувчи умумий муносабатларни кўрсатади².

Худуд аҳолиси турмуш даражасини реал ўрганиш учун ижтимоий кузатувда сўров услуги бўйича жинси, ёши, маълумотини кўрсатиш сўралган ҳолда қуйидаги саволлардан фойдаланилди: «Қайси тармоқда меҳнат қилаяпсиз?», «Даромадингизни ошириш учун қайси соҳага ўтиб ишлашни хоҳлайсиз?», «Меҳнат даромадингиздан мамнунмисиз?», «Мамнун бўлмасангиз, унинг асоси сабаблари нимада?», «Жамғариш

¹ Abduramanov X, Arabov N, Xolmuxamedov M. Aholi daromadlari va turmush sifati. O'quv qo'llanma. 2023 y. 14-b.

² Abduramanov X, Arabov N, Xolmuxamedov M. Aholi daromadlari va turmush sifati. O'quv qo'llanma. 2023 y. 15-b.

имкониятига эгамисиз ва қандай мақсадда жамғарасиз?», «Келажакда ўз даромадингизни қайси бир манба ҳисобидан оширишни хоҳлайсиз?».

Сўровда 400 киши қатнашди, улардан 60 % эркеклар ва 40 % аёллар. Кузатувда қатнашганлар орасида ўрта маълумотли респондентлар 100 нафар (50%)ни, уларнинг 50 нафари аёллар, 50 нафари эркеклар: олий маълумотли респондентлар 100 нафарини (25 %)ни; ўрта-махсус маълумотлилар 160 нафарни ва 40 тўлиқсиз ўрта маълумотлилар ташкил этди.³

Жумладан, Гўзор туманидан 42 киши, Қамаш туманидан 34 киши, Шаҳрисабз туманидан 30 киши, Китоб туманидан 32 киши, Яккабоғ туманидан 30 киши, Деҳқонобод туманидан 28 киши, Нишон туманидан 25 киши, Косон туманидан 36 киши, Касби туманидан 27 киши, Қарши туманидан 28 киши, Муборак туманидан 23 киши, Чироқчи туманидан 44 киши, Миришкор туманидан 25 киши қатнашди⁴.

Сўров натижалари шуни кўрсатдики, респондентларнинг ярмидан кўпи савдо билан шуғулланадилар. Сўралган шаҳар аҳолисининг 70 % дан ортиғи даромадларини ошириш учун савдо, ижтимоий хизмат, техник таъмир, бошқарув, молия ва кредит ҳамда транспорт каби номоддий ишлаб чиқариш тармоқларида меҳнат қилиш зарур, деб ҳисоблайдилар. Респондентларнинг фикрича, ҳозирги пайтда юқори даромадли фаолият соҳаси савдо ҳисобланади:

Маълумки, бозор иқтисодиёти хусусиятларидан бири даромадларининг келиш манбалари хилма-хиллигидир. Сўров натижалари шуни кўрсатдики, 70 % га яқин респондент даромадларининг асосий манбаларини савдодан, 30 фоизи тадбиркорлик фаолияти ва шахсий томорқа хўжалиги деб ҳисоблайдилар⁵.

Сўровда қатнашган 400 та респондентдан, меҳнат даромадингиз қай даражада бўлишини хоҳлайсиз?- деган саволга 70 % дан ортиқроғи, «даромадлар озиқ-овқат ва кийим-кечаклар сотиб олишга етарли бўлишидан ташқари бўлишидан ташқари жамғаришга ҳам етарли бўлиши керак» – деб жавоб бердилар⁶.

Ижтимоий сўровда қатнашган респондентларнинг 200 нафари муайян маблағ жамғариш имкониятига эга эмаслигини таъкидлашди. Жамғариш имкониятига эга бўлганларнинг ярми ўзларига қулайлик яратиш учун, яъни шахсий уй-жой сотиб олишга,-деб, 1/5 қисм респондент, шу жумладан 19 % эркек ва аёл 21 % аёл «Шахсий автомобиль сотиб олишга»,-деб жавоб берди⁷.

Масалан: «Шахсий ёрдамчи хўжалик нима учун зарур?» деган саволга фикри сўралганларнинг 52 % «оиланинг умумий даромадини кўпайтириш манбаи» сифатида, 32,5 % «дўкандан сотиб олиб бўлмайдиган озиқ-овқат маҳсулотларининг манбаи сифатида зарур», деб жавоб берди.

³ 1985 – 2021 йилларда Қашқадарё вилояти аҳолисининг кундалик ҳаёти ва ижтимоий турмуш шароитини аниқлаш учун сўровнома натижалари. 2022-2023 йиллар.

⁴ 1985 – 2021 йилларда Қашқадарё вилояти аҳолисининг кундалик ҳаёти ва ижтимоий турмуш шароитини аниқлаш учун сўровнома натижалари. 2022-2023 йиллар.

⁵ 1985 – 2021 йилларда Қашқадарё вилояти аҳолисининг кундалик ҳаёти ва ижтимоий турмуш шароитини аниқлаш учун сўровнома натижалари. 2022-2023 йиллар.

⁶ 1985 – 2021 йилларда Қашқадарё вилояти аҳолисининг кундалик ҳаёти ва ижтимоий турмуш шароитини аниқлаш учун сўровнома натижалари. 2022-2023 йиллар.

⁷ 1985 – 2021 йилларда Қашқадарё вилояти аҳолисининг кундалик ҳаёти ва ижтимоий турмуш шароитини аниқлаш учун сўровнома натижалари. 2022-2023 йиллар.

Қишлоқда савдо ва маиший хизмат кўрсатиш тармоқлари кенгайганлигига қарамай, аҳоли кўп молларни сотиб ололмайди ва одамларга хизматнинг кўп турлари кўрсатилмайди. Бу ҳол уларни туман марказлари ва шаҳарларга қатнашга мажбур этади⁸.

Анкета сўровидан маълум бўлишича, қишлоқ оилаларининг 92 % хусусий уйда яшайди. Қулайликларнинг ҳаммом, телефон, канализация, марказий иситиш каби турлари умуман талаб даражасида эмас. Оддий қулайликларга, яъни водопровод, газ, алоҳида ошхона ҳам 40 % ни ташкил қилади.

Умман олганда, қишлоқ аҳолиси турмуш шароитини яхшилашда маълум даражада юксалиш бўлганлигига қарамай, қишлоқнинг ижтимоий ривожланиши, айниқса, унинг маданий-маиший соҳаси шаҳар билан қишлоқ ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий тафовутни интенсив равишда бартараф қилиш соҳасидаги талабдан ҳамон орқада қолмоқда⁹.

Қилинган таҳлил шуни кўрсатадики, қишлоқ аҳолисининг ижтимоий хизматдан фойдаланиш даражаси зарурий эҳтиёжларни қондиришга тўла равишда ёрдамлашмайди. Бизнинг назаримизда, ижтимоий-маданий ва маиший хизматга талабни қондириш даражасини аниқлаш орқали ўлчаш зарур. Турли хил ижтимоий эҳтиёжлардан қайсилари тўлароқ қондирилаётгани ва қайсилари етарли равишда қондирилмаётганини аниқлашга ҳаракат қилдик. Бу ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш зарурлиги ва навбат тартибининг ҳақиқий аҳволини аниқлаш имконини берди.

Аҳолининг фикрини сўраш орқали улар биринчи навбатда қайси эҳтиёжни, иккинчи ёки учинчи навбатда қайсини қондириш зарур деб ҳисоблашларини аниқлашга эришдик. Аввал эҳтиёжни қондириш даражаси аниқланди, эҳтиёжнинг қондириш даражасини аниқлаш эса унинг навбат тартибини, у ёки бу неъматнинг устунлигини белгилашга ёрдамлашди. Бу – қишлоқни ижтимоий қайта қуриш учун маблағлардан аниқ мақсадни кўзлаб ва самарали фойдаланиш имконини беради.

Қашқадарё вилоятида ўтказилган ижтимоий кузатув натижаларидан келиб чиқиб шуни таъкидлаш лозимки, аграр тармоқда ислохотларни чуқурлаштиришнинг асосий вазифаларидан бири ушбу тармоқни иқтисодиётнинг юқори ишлаб чиқариш соҳасига айлантиришдир.

Вилоятда аҳолининг турмуш даражасини ўрганиш учун, танлаш усулидан ҳам фойдаландик. Вилоятда аҳолининг 75 % и қишлоқ аҳолиси бўлгани учун, қишлоқ аҳолисининг барча шароитларини ялпи ўрганиш асосида ижтимоий инфратузилма тармоқлари химатидан қаноат ҳосил қилиш даражасини аниқлаш мақсадида танлаш бўйича қишлоқ аҳолиси асосий гуруҳларининг фикри сўралди.

Танланган йиғинди 40 та фермер хўжалик ва 20 та деҳқон хўжалик ишчиларидан иборат бўлди. Фикри сўралганларнинг таркибида эркаклар 70 % ни, хотин-қизлар 30 %

⁸ 1985 – 2021 йилларда Қашқадарё вилояти аҳолисининг кундалик ҳаёти ва ижтимоий турмуш шароитини аниқлаш учун сўровнома натижалари. 2022-2023 йиллар.

⁹ Muhitdinov.X. Hudud aholisi turmush darajasini oshirish va ijtimoiy rivojlanishini modellashtirish. Toshkent “Fan”.2009 y.34 b.

ни, 15-19 ёшдагилар 24 % ни, 20-24 ёшдагилар 18 %ни , 25-30 ёшдагилар 19 % ни, 40-49 ёшдагилар 11 %ни, 50-54 ёшдагилар 5,7 % ни, 55-59 ёшдагилар 4 % ни ташкил этди¹⁰.

Олинган маълумотларни таҳлил қилиш давомида барча ахборот турли омилларга қараб турлича ижтимоий эҳтиёжларнинг қондирилиши ҳолатидан мамнунлик даражасини акс эттирувчи ахборот мажмуаларига тўпланди.

Аҳолининг пул даромади ана шундай омиллардан бири ҳисобланади. Масалан, фикри сўралганларнинг 60 % дан кўпроғи хўжалиқдан олинган маҳсулот оила даромадининг асосий манбаи эканлигини таъкидлашди. Фикри сўралганларнинг 70 % иш ҳақи даражаси бажариладиган ишга тўғри келмайди, - дейди¹¹.

Уларнинг фикрича, иш ҳақи миқдорини:

- а) Бажариладиган ишнинг оғирлиги учун (50 %);
- б) Иш шароити ёмон бўлганлиги учун (30 %);
- с) Дам олиш кунлари ишлаганликлари учун (25 %) ошириш зарур.

Маълумки, кам иш ҳақи истеъмол даражаси ва таркибига таъсир кўрсатувчи салбий омиллардан бири ҳисобланади.

Аҳоли истеъмол харажатлари аҳолининг таҳлили аҳоли истеъмол харажатларини истиқболли баҳолаш билан чамбарчас боғлиқ бўлган бир қатор муаммолар ҳал қилиниши лозимлигини кўрсатади. Олдиндан истиқболли баҳолашни таъминлаш учун куйидаги ахборот манбаидан фойдаланилди:

- а) аҳоли пул харажатлари ва даромадларининг динамикаси;
- б) вилоят қишлоқ аҳолисининг бюджети;
- с) вилоят истеъмол бюджети.

Ўзаро боғланишнинг таҳлили давомида қишлоқ аҳолиси олган моддий неъматлар ва хизматни олдиндан баҳолашнинг тизими келиб чиқади. Биз вилоят аҳолисини ўрганиш билан биргаликда, турли хил таркибни оилалар турмуш даражасини ўрганиш учун оила аъзоларининг сони турлича бўлган оилалар мисолида ҳам тажриба ўтказдик¹².

Ўртача фаровонлик даражасидаги оилалар сони 43,7 фоизни, ўртачадан юқори фаровонлик даражасида яшайдиган оилалар 12,3 фоизни, ўртачадан паст оилалар сони 25 фоизни ташкил қилди. Буларнинг умумий миқдори 83,0 фоизни ташкил қилиб, ўртача табақадаги оилалар гуруҳига мансубдир. Қолган 17 фоиз оилалар энг юқори турмуш даражасига кирувчи ва энг камбағал оилалар гуруҳига мансуб. Ушбу маълумотлардан кўриниб турибдики, оилаларнинг асосий қисми ўртача турмуш шароитига эга бўлган оилаларни ташкил қилар экан¹³.

Ҳозирги пайтда оилалар даромадининг тўртдан бир қисми (25%) тадбиркорлик эвазига пайдо бўлмоқда. Келажакда оила эҳтиёжининг 50 фоизини шу йўл билан қопланишга эришиш лозим. Бу вилоят аҳолиси учун ўрта муҳимдир. Чунки, Европа

¹⁰ 1985 – 2021 йилларда Қашқадарё вилояти аҳолисининг кундалик ҳаёти ва ижтимоий турмуш шароитини аниқлаш учун сўровнома натижалари. 2022-2023 йиллар.

¹¹ 1985 – 2021 йилларда Қашқадарё вилояти аҳолисининг кундалик ҳаёти ва ижтимоий турмуш шароитини аниқлаш учун сўровнома натижалари. 2022-2023 йиллар.

¹² 1985 – 2021 йилларда Қашқадарё вилояти аҳолисининг кундалик ҳаёти ва ижтимоий турмуш шароитини аниқлаш учун сўровнома натижалари. 2022-2023 йиллар.

¹³ 1985 – 2021 йилларда Қашқадарё вилояти аҳолисининг кундалик ҳаёти ва ижтимоий турмуш шароитини аниқлаш учун сўровнома натижалари. 2022-2023 йиллар.

мамлакатларида бир ишловчига 0,7 киши меҳнат ёшига етмаган болалар ва нафақадаги қариялар тўғри келса, бу кўрсаткич республикада 2,7 кишини ташкил қилади. Табиийки, бундай шароитда фақат ойлик маош билан оиланинг эҳтиёжини тўлиқ таъминлаб бўлмайди. Шу туфайли, келажакда ҳар бир оиланинг фаровонлигини таъминлаш учун оилавий тадбиркорликни ривожлантириш мақсадга мувофиқдир¹⁴.

Агар инсон қанчалик яхши ва унумли меҳнат қилса, шунчалик самарали ва мазмунли дам олишга эҳтиёж сезади. Шундай экан, бўш вақтдан самарали фойдаланиш кишларнинг меҳнат жараёнида сарф бўлган куч-қуватларини тиклаш, соғлиқларини мустаҳкамлаш, руҳиятларини тетиклаштириш демакдир.

Инсон яхши ҳордиқ чиқарганида энг аввало унинг асаблари тинчланади, тунда уйқуси меъёрида бўлади. Албатта, бош мия фаолияти яхшиланганидан сўнг одамда яна меҳнат қилишга иштиёқ ошади. Ҳозир ҳамма уззукун компютерда ўтириб ишлайди. Кам ҳаракат қилади. Шу боис кўпинча айрим одамлар кун давомида кўзлари қизариб, ланжланиб юришади. Имкони борича сиҳатгоҳга бориб ҳордиқ чиқарилса, янаям яхши. Йилига бир маротаба дам олиш инсоннинг атрофдаги ноҳўя таъсир қилувчи омиллардан озгина узоқда бўлишига, ҳамда унинг кейинги меҳнат фаолияти самарали бўлишига ёрдам беради.

Респондентлардан *“Умуман дам олиш масканларга қанча вақтда борасиз, охириги марта қаерга боргансиз?”* деб берилган саволга қўйидагича жавоб беришди. Дам олиш кунлари уйда бўламан деб аксарият кишилар жабоб беришган. Ҳар замонда бораман деб респондентларнинг 20 %, 2-3 йилда бориб тураман 10%, ҳеч қаерга бормаганман 40%, ёзда тоққа дам олишга оғайнилар ва қариндошлар билан боришини 30 % иштирокчи таъкидлашган. Умуман иштирокчиларнинг кўпчилиги ҳақ қайси санаторийга бормаганлигини айтишди¹⁵.

Айрим одамлар эса, таътилда дам олиш ўрнига тўй қилади, уй куради ёки энг зарур ишларини шу вақтга тўғрилашади. Дам олмасдан муттасил ишлаш натижасида энг аввало бош мия фаолияти сусаяди, кўриш қобилияти бузилади. Натижада муттасил бош оғриқ, бош айланиши, диққатнинг бузилиши, хотиранинг пасайиши одамни ноқулай ҳолатга солиб қўяди. Бу жаҳлдорлик, кайфиятнинг тез-тез ўзгариши, уйқунинг бузилишига олиб келади.

Шунингдек, респондентларимиздан бири Очиллов Илхомга шу мазмунда савол берилганда қўйидагича фикр билдирди *“Оилам ошхонага календарь осиб қўйган. Таътил пайти бир кун банка ёпса, 2-3 кун қишки кийимларни ювиб, офтобда қуришиб, шкафга осиб қўяди. Бечора улгурмай қолмай, деб кундузи 1-2 соат уйқуни ҳам қизғанади. Таътил тугагунича юзлари қорайиб, сўлғин тортиб қолади. Чарчайди-да, бечора. Бу йил яшаш тарзимни ўзгарттирдим. Қўшнимдан ибрат олиб болаларни уч кунга тоққа олиб чиқдим. Дам олиш оромгоҳидаги бир хонани ижарага олдик. Нархи ҳам осмон эмас, чидаса бўлади. Болалар мириқиб, уч кун сувдан чиқмай чўмилишди. Эр-хотин тиниқиб ухладик. Тоғ ҳавоси тоза бўлгани учун 4-5 соат уйқу кифоя қиларкан. Оҳ,*

¹⁴ Muhitdinov.X. Hudud aholisi turmush darajasini oshirish va ijtimoiy rivojlanishini modellashtirish. Toshkent “Fan”.2009 y37 b

¹⁵ 1985 – 2021 йилларда Қашқадарё вилояти аҳолисининг кундалик ҳаёти ва ижтимоий турмуш шароитини аниқлаш учун сўровнома натижалари. 2022-2023 йиллар.

қанийди бу дамлар яна кўпроқ давом этса. Афсус, участканинг чала қолган қисмини битириш керак-да!”¹⁶.

Бундан ташқари иштирокчиларга қўшимча фикрларингиз борми деб берган саволимизга аксарият респондентлар фикрим йўқ деб жавоб беришган. Айрим респондентлар ўз яшаб турган ҳудудларидаги ҳолатдан келиб чиқиб қўйидаги фикрларни билдиришган.

Жумладан, Ғузур туман Даштобод МФЙда истиқомат қилувчи иштирокчилар иситиш тизими йўқ, йўллар асфальт қилинмаган, ёнимизда “Шуртан” газ кимё мажмуаси бўлиб газлаштирилмаган, Таллимаржон ИЭС бўлиб чироқ ўчади, мактаб таъмирталаб, сувни ховузда ичамиз водопровод йўқ деб фикр билдиришган¹⁷.

Хуллас, ўтказилган сўровнома натижасида вилоят аҳолисини аксарияти ҳудудлардаги муаммо сифатида иситиш тизими, йуллар таъмирталаб эканлиги, тибий хизмат яхши эмаслиги ҳақида фикр билдиришган. Шунингдек, моддий таъминотини яхшилаш учун аксарият аҳоли шахсий ёрдамчи хўжалик билан шуғулланишини айтиб ўтишган.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduramanov X, Arabov N, Xolmuxamedov M. Aholi daromadlari va turmush sifati.O'quv qo'llanma. 2023 y.
2. Muhitdinov.X. Hudud aholisi turmush darajasini oshirish va ijtimoiy rivojlanishini modellashtirish. Toshkent “Fan”.2009 y.34 b.
3. 1985 – 2021 йилларда Қашқадарё вилояти аҳолисининг кундалик ҳаёти ва ижтимоий турмуш шароитини аниқлаш учун сўровнома натижалари. 2022-2023 йиллар.
4. Дала ёзувлари. Қамаши тумани, Қамай қишлоғи. Очилов Илҳом. 2022 йил.
5. Дала ёзувлари. Ғузур тумани, Даштобод қишлоғи. Тўрахонов Иброҳим. 2022 йил.
6. Дала ёзувлари. Қамаши тумани, Қўшкапа қишлоғи. Аҳмедов Эшбой. 2022 йил.

¹⁶ Дала ёзувлари. Қамаши тумани, Қамай қишлоғи. Очилов Илҳом. 2022 йил.

¹⁷ Дала ёзувлари. Ғузур тумани, Даштобод қишлоғи. Тўрахонов Иброҳим. 2022 йил.